

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ТРУДНОСТИ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Айназарова Пердегул¹

Асенова Гульбазар²

¹Преподаватель начальных классов 1 средней общей образовательной школы Кегейлийского района Республики Каракалпакистан

²Преподаватель начальных классов 1 средней общей образовательной школы Кегейлийского района Республики Каракалпакистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573200>

Прежде чем преподавать математику, каждый учитель должен быть хорошо информирован о воспитательные ценности этого предмета. Следует также принять надлежащий метод обучения в зависимости от ситуации, среды обучения и уровня образования ученики. Очень важно поддерживать мотивационный уровень учащихся на высоком уровне, иначе они теряют интерес к математике . Студенты могут быть мотивированы подчеркивая важность этого предмета, например, математика очень важна для изучать другие предметы, связанные с наукой. Кроме того, студенты могут получить хорошую работу возможности в их будущей жизни из-за различной применимости математики во многих поля . Учителя должны быть осведомлены о следующих целях обучения математика . Развивать способность к рассуждениям в процессе мышления учащихся. Дать учащимся возможность выполнять различные виды расчетов, связанных с повседневной жизнью. проблемы. Сделать их творческими, развивая в них аналитические и открывая способности. Чтобы дать им возможность изучать другие предметы науки или общие науки. в. Чтобы подготовить их к поступлению в высшие учебные заведения. Развивать в них научный подход к пониманию реалий жизни на основа логики.Чтобы дать им возможность обнаружить сходные закономерности в одном конкретном виде деятельности или явление для обобщения результатов из них. Подготовить их ко всем тем областям жизни, в которых применима математика.Проведение детей через лабиринт математических понятий может быть сложной задачей. Учителя, однако, могут использовать несколько методов, чтобы процесс был полезным.Математические занятия могут быть включены в другие области учебной программы разными способами. Примеры включают художественный проект,

основанный на шаблонах, сделанных из правильных форм, и использование темы истории как шанс исследовать, как работают временные линии. Предоставление широкого спектра обучающих материалов помогает консолидировать абстрактные концепции. Маленькие дети могут исследовать узоры с помощью цветных бусин. Детям старшего возраста могут быть поставлены такие задачи, как поиск и запись информации, необходимой для перекраски класса в рамках установленного бюджета. Такие проекты развивают критическое мышление и навыки решения проблем с раннего возраста. Песни, рассказы и игры привлекают и поощряют участие детей. Такие устройства можно использовать разными способами для обучения математике. В последние годы учебные программы четвертого класса начали расширять традиционные методы сложения, вычитания, умножения и деления, чтобы дать учащимся широкий спектр методов. Одним из таких методов является метод частичного произведения, используемый для умножения. Метод частичного произведения включает в себя умножение каждой цифры числа по очереди на каждую цифру другого, где каждая цифра сохраняет свое место. (Так что 2 из 23 на самом деле будет 20.) Например, 23×42 станет $(20 \times 40) + (20 \times 2) + (3 \times 40) + (3 \times 2)$. Вы складываете частичные произведения вместе, чтобы получить окончательный ответ на задачу умножения. Например, $800 + 40 + 120 + 6$ даст вам общий продукт 966. Учащиеся, которые не справляются с задачами по математике на раннем этапе, часто испытывают трудности в дальнейшем обучении математике. Необходимы эффективные стратегии восстановления и вмешательства. Исправление включает в себя повторное обучение, в то время как вмешательство подходит для учащихся с трудностями в обучении или особыми потребностями. Согласно исследованию, исправление - это эффективное повторное обучение материала, который ранее не был усвоен, когда он первоначально преподавался. Успешная стратегия исправления охватывает любые предварительные концепции или навыки, необходимые для понимания текущей цели. Знание того, как учащиеся учатся лучше всего, приведет к более глубокому пониманию математического содержания. Есть несколько значимых способов дифференцировать процесс. Студенты по-прежнему будут изучать один и тот же контент, но получать к нему доступ по-разному. Центры — это хороший способ дать учащимся возможность взаимодействовать с математическим контентом весело и увлекательно. Каждый центр может быть разным видом деятельности, относящимся к

изучаемой цели. Центры могут включать в себя игры, исследования в Интернете, головоломки и занятия в небольших группах с учителем. Учитель может потребовать от учащихся посещать все центры или может позволить учащимся выбирать в зависимости от их интересов. Демонстрация того, чему учится учащийся, является важным способом завершения урока. Дифференциальный продукт — это способ для учащихся продемонстрировать подлинное мастерство в решении математических задач. Существует множество способов, которыми учащиеся могут показать, что они узнали. Учащиеся могут заполнить рабочий лист, решить текстовую задачу, связанную с навыками, которые они изучили, исследовать и представить историю математической концепции, создать математическую игру или разработать урок для младших школьников.

Литература

1. Ж. Г.» Юлдашев, С.А. Усмонов. Основы педагогической технологии.Т.: «Учитель», 2004.
2. Программы и учебники математики начальной школы, методические пособия для учителя, дидактические материалы для учащихся.
3. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах/ Под ред.М.И. Моро, А.М. Пышкало.- М.,1987.
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах.- М., 1984.